

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING LEKSIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Xaitova Nafisa Naimovna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

E-mail: naimovna1987@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada ingliz tilini o'qitishda leksik kompetensiyani rivojlantirishning ahamiyati hamda integrativ yondashuvning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Leksik birliklarni kontekstual va kommunikativ muhitda o'rgatish, to'rtta ko'nikma bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirish samaradorligi asoslangan. Shuningdek, raqamli resurslar, autentik materiallardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** leksik kompetensiya, integrativ yondashuv, kommunikativ kompetensiya, raqamli ta'lim.*

Globalizatsiya, raqamli transformatsiya hamda akademik mobillikning kundan kunga rivojlanishi ingliz tilini xalqaro kommunikatsiyaning asosiy vositalaridan biriga aylantirdi. Shu bilan bir qatorda, til o'qitish metodologiyasida ham ko'plab o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Zamonaviy til ta'limida leksik kompetensiyaning o'rnini muhim ahamiyat kasb etadi, chunki tilni egallash jarayonida leksika kommunikativ faoliyatning asosini tashkil qiladi. Ilmiy izlanishlar natijasini ko'rishimiz mumkinki, leksik kompetensiya nafaqat so'z boyligini o'rganish, balki uni real kommunikativ vaziyatlarda ishlata olish hamda kasbiy faoliyatda samarali qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bugun ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida leksik kompetensiyani tobora rivojlantirish eng muhim omillardan biriga aylanib bormoqda. Chunki bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyalari uning pedagogik faoliyatining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shu sababli, integrativ yondashuvdan to'g'ri foydalana olish ustuvor metodologik yechim sifatida qaralmoqda. Integrativ yondashuv didaktik jihatdan yuqori samaradorlikka ega, u

lingvistik, pedagogik va kognitiv komponentlarni yagona ta'lim tizim doirasida birlashtirishga imkoniyat yaratadi.

Integrativ yondashuvning asosiy didaktik imkoniyatlaridan biri – leksik birliklarni kontekstual asosda o'rgatishdir. Ushbu jarayonda leksik birliklar alohida element sifatida emas, balki autentik matnlar, real kommunikativ vaziyatlar, kasbga yo'naltirilgan faoliyat turlari doirasida o'lashtiriladi. Bu esa talabalarning so'z boyligini faqat yodlash darajasida emas, balki faol nutqda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga o'z hissasini sezilarli darajada qo'shadi.

Shu bilan birga, integrativ yondashuv til o'qitish jarayonida to'rtta asosiy ko'nikma – o'qish, yozish, gapirish va tinglab tushunish leksik kompetensiya bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirish imkonini beradi. Natijada, leksik birliklar izolyatsiyada emas, balki kommunikativ faoliyatning tarkibiy qismi sifatida o'zlashtiriladi, bu esa ularni xotirada uzoq muddat saqlanib qolishiga imkon yaratadi. Xususan, J. Jalolov fikriga ko'ra, chet tilini o'qitishda leksik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Olim leksik birliklarni izolyatsiyada emas balki, kontekstual va kommunikativ muhitda o'rgatish kerakligini ta'kidlaydi. Leksik kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun til o'qitish jarayonida matn, dialog, real kommunikativ vaziyatlarda o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. [3]

Ushbu yondashuvning yana bir muhim didaktik imkoniyatlaridan biri bu bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishdan iboratdir. Integrativ topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va loyiha asosida o'qitish metodlari orqali bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari leksik birliklarni tahlil qilish, taqqoslash hamda ularni turli kontekstlarda qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan didaktik tizim bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining nafaqat leksik kompetensiyalarini rivojlantirishni balki

ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish hamda o'zlashtirilgan bilimlarni turli kommunikativ kontekstlarda qo'llay olish qobiliyatlarini yuqori saviyada o'stirish uchun keng imkoniyat yaratib beradi.

Ushbu yo'nalishda bir nechta mahalliy olimlar ham nazariy ham amaliy tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, N. Ahmedova esa o'z tadqiqotlarida talaba shaxsining kasbiy–lingvistik rivojlanishni kompleks jarayon sifatida talqin qilib, uning kasbiy faoliyat sub'yekti sifatida shakllanishi ta'lim mazmuni metodlari va vositalarining integratsiyasi bilan chambarchas bog'liq ekanligini asoslab bergan.[1] G'. Qurbonov qarashlariga ko'ra leksik kompetensiyani kommunikativ faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan tizimli hodisa sifatida talqin etadi, uning nutqiy jarayonlarda funksional ahamiyatini asoslaydi.[2]

Qolaversa, integrativ yondashuv raqamli ta'lim resurslari va autentik materiallardan keng foydalanish imkonini beradi. Bu leksik kompetensiyani zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirishga imkon yaratadi hamda ta'lim jarayonini interaktivligini oshiradi. [5]

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida leksik kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy til ta'limining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Integrativ yondashuv esa bu jarayonning metodologik asosi sifatida namoyon bo'ladi, kognitiv, pedagogik hamda lingvistik komponentlarning o'zaro uyg'unlashuvi orqali bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kommunikativ tayyorgarligini samarali shakllantirishga samarali xizmat qiladi. Bu yondashuv leksik birliklarni kontekstual, kommunikativ va texnologik muhitda o'zlashtirishda ta'minlab, ularni real nutq faoliyatida erkin qo'llay olish imkonini yaratadi. Shu bilan birga u talabalarning mustaqil, tanqidiy va refleksiv fikrlashini rivojlantirish orqali ularning kasbiy kompetentligini yangi bosqichga olib chiqadi.

1. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan maxsus leksik kompetensiyani rivojlantirish modellarini joriy etish;
2. Leksik kompetensiyani rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishni kengaytirish;
3. Talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun muammoli topshiriqlar , loyiha asosida o'qitish metodini keng qo'llash;
4. Har bir yangi leksik birlik kamida 3 bosqichda o'zlashtirilishi lozim: tanishish, mustahkamlash, erkin qo'llash.;
5. Baholash tizimida faqat test emas, balki real nutqiy faoliyatni baholashga ustuvorlik berish.
6. Autentik materiallar ulushini oshirish. O'quv jarayonida autentik matnlar, audio va video materiallardan tizimli foydalanish orqali talabalarning real kommunikativ vaziyatlarda leksik birliklarni to'g'ri va funksional qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish lozim;
7. Mahalliy va xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Xalqaro tajribani joriy etish orqali bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarning leksik kompetensiyasini global standartlarga mos rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ahmedova N.M. "Nutq malakalari integratsiyasi" fanidan elektron qo'llanma "Fan va texnologiyalar" nashriyoti.–Toshkent: 2018–19b.
 2. Qurbonov G'. Ingliz tilini o'qitishda leksik kompetensiyani shakllantirishning nazariy asoslari. –Toshkent: Fan, 2015.–210b
 3. Jalolov J. Ingliz tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012– 78b
 4. Ahmedova N.A. Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. – Toshkent, 2020– 14b
- Cullen P. Vocabulary for teachers: Practical Tools for Learning and Teaching.–Cambridge University Press, 2012